

A FORMAÇÃO DA AGENDA GOVERNAMENTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO DA POLÍTICA DE SAÚDE PARA PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE NO BRASIL (2013-2022)

The Formation of the Governmental Agenda for Public Policies: The Case of Health Policy for Women with Endometriosis in Brazil (2013-2022)

La Formulación de la Agenda Gubernamental de Políticas Públicas: El Caso de la Política de Salud para Mujeres con Endometriosis en Brasil (2013-2022)

Manuela Treis

Doutora em Políticas Públicas. PhD na UFRGS. Porto Alegre, RS, Brasil. treismanu@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5116-2104>

Marília Patta Ramos

PhD em Sociologia. Professora na UFRGS. Porto Alegre, RS, Brasil. mariliaramos68@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-0880-8269>

RESUMO

Este estudo discute o processo de formação da agenda governamental para políticas públicas destinadas a mulheres, a partir do caso da política para a Endometriose no Brasil, entre 2013 e 2022. Aborda os principais modelos de formação de agenda – Múltiplos Fluxos, Equilíbrio Pontuado e Coalizão de Defesa – comparando suas características, limitações e aplicabilidade. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, combinando análise documental de projetos de lei, registros legislativos e audiências públicas com entrevistas semiestruturadas realizadas com parlamentares e especialistas envolvidos no processo de formação de agenda governamental. Utilizando os modelos teóricos de formação de agenda, o estudo identifica fatores que facilitaram ou bloquearam a inclusão da Endometriose na agenda política, como a resistência institucional do Executivo e a baixa priorização da pauta. A análise evidencia que, apesar dos desafios e tentativas de bloqueio, o ativismo institucional e a bancada feminina foram determinantes para impulsionar a formação da agenda. A aprovação, em 2022, da primeira política federal voltada à Endometriose representa um marco importante na trajetória da doença na agenda pública. O estudo contribui para o debate sobre o papel do ativismo institucional e dos parlamentares na construção de políticas para doenças negligenciadas, destacando a importância da articulação estratégica entre atores políticos para a efetivação de direitos e o reconhecimento de demandas.

Palavras-chave: Endometriose; Saúde da Mulher; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This study discusses the process of forming the governmental agenda for public policies aimed at women, using the case of Endometriosis policy in Brazil between 2013 and 2022. It addresses the main agenda-setting models – Multiple Streams, Punctuated Equilibrium, and Advocacy Coalition – comparing their characteristics, limitations, and applicability. The research adopts a qualitative approach, combining document analysis of bills, legislative records, and public hearings with semi-structured interviews conducted with parliamentarians and specialists involved in the governmental agenda-setting process. Using theoretical agenda-setting models, the study identifies factors that facilitated or blocked the inclusion of Endometriosis in the political agenda, such as institutional resistance from the Executive and the low prioritization of the issue. The analysis reveals that, despite challenges and attempts at obstruction, institutional activism and the women's caucus were crucial in driving agenda formation. The approval, in 2022, of the first federal policy focused on Endometriosis represents an important milestone in the disease's trajectory on the public agenda. The study contributes to the debate on the role of institutional activism and parliamentarians in developing policies for neglected diseases, highlighting the importance of strategic coordination among political actors for the realization of rights and the recognition of demands.

Keywords: Endometriosis; Women's Health; Public Health Policy.

RESUMEN

Este estudio analiza el proceso de formación de la agenda gubernamental para políticas públicas dirigidas a las mujeres, a partir del caso de la política sobre la Endometriosis en Brasil, entre 2013 y 2022. Aborda los principales modelos de formación de agenda – Flujos Múltiples, Equilibrio Puntual y Coalición de Defensa – comparando sus características, limitaciones y aplicabilidad. La investigación adopta un enfoque cualitativo, combinando el análisis documental de proyectos de ley, registros legislativos y audiencias públicas con entrevistas semiestructuradas realizadas a parlamentarios y especialistas involucrados en el proceso de formación de la agenda gubernamental. Utilizando modelos teóricos de formación de agenda, el estudio identifica factores que facilitaron o bloquearon la inclusión de la Endometriosis en la agenda política, como la resistencia institucional del Poder Ejecutivo y la baja priorización del tema. El análisis muestra que, a pesar de los desafíos e intentos de bloqueo, el activismo institucional y la bancada femenina fueron determinantes para impulsar la formación de la agenda. La aprobación, en 2022, de la primera política federal centrada en la Endometriosis representa un hito importante en la trayectoria de la enfermedad en la agenda pública. El estudio contribuye al debate sobre el papel del activismo institucional y de los parlamentarios en la construcción de políticas para enfermedades desatendidas, destacando la importancia de la articulación estratégica entre actores políticos para la efectivación de derechos y el reconocimiento de demandas.

Palabras clave: Endometriosis; Salud de la Mujer; Políticas de Salud Pública.

1 INTRODUÇÃO

A agenda governamental pode ser definida como o conjunto de temas que recebem a atenção do governo e dos formuladores de políticas públicas em determinado momento. Para Capella (2006), uma questão entra na agenda quando desperta o interesse dos tomadores de decisão. Kingdon (2003), por sua vez, busca compreender por que alguns problemas se tornam prioridade para os governos, analisando os mecanismos pelos quais uma demanda social se transforma em objeto de formulação de políticas públicas.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) no Brasil representa um avanço significativo na garantia dos direitos das mulheres no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Criada em 2004, a política tem como objetivo oferecer assistência integral, considerando as especificidades das mulheres em diferentes ciclos de vida e condições sociais. A trajetória da PNAISM exemplifica como determinados temas conseguem romper barreiras e ingressar na agenda governamental, um processo frequentemente impulsionado pela atuação de atores estratégicos, como movimentos sociais, especialistas e parlamentares. A participação ativa do movimento feminista foi determinante para ampliar o conceito de saúde da mulher, indo além do modelo materno-infantil predominante até os anos 1980. Esse processo teve início com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1983, que representou uma ruptura com a visão reducionista da saúde feminina e introduziu a perspectiva da integralidade no atendimento (Souto; Moreira, 2021).

Além disso, a política incorpora a interseccionalidade como eixo central, reconhecendo as desigualdades de raça, classe e orientação sexual na formulação de estratégias para a saúde da mulher (Giuliani *et al.*, 2021). Contudo, mesmo após sua formulação e implementação, a

PNAISM enfrenta desafios como a falta de recursos e as desigualdades regionais na oferta de serviços, fatores que demandam esforços contínuos para sua consolidação.

A pauta da saúde da mulher tem se expandido ao longo dos anos, refletindo não apenas avanços científicos, mas também a crescente mobilização social em torno de direitos reprodutivos, saúde mental e enfrentamento às desigualdades de gênero (Santana *et al.*, 2019; Zanatta, 2025; Bezerra *et al.*, 2024). Nesse sentido, algumas doenças emergem como pautas políticas, como é o caso da endometriose, que ganha visibilidade não apenas por sua alta prevalência e impactos na fertilidade feminina, mas também pelas dificuldades enfrentadas pelas mulheres no diagnóstico precoce e acesso ao tratamento adequado (Nácul; Spritzer, 2010; Moretto *et al.*, 2021; Torres *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2021).

A Endometriose é uma patologia caracterizada pela presença de tecido endometrial benigno fora da cavidade uterina. Seu diagnóstico é baseado em diversos fatores, sendo os principais: dores agudas durante o período menstrual, dor durante as relações sexuais, além de dor e sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação, bem como infertilidade (BVS, 2012). Segundo a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE *apud* Hospital Santa Ana, 2019), essa condição afeta mais de 7 milhões de brasileiras. Não há consenso sobre a faixa etária mais acometida pela Endometriose. Estudos indicam uma grande variabilidade etária entre as mulheres diagnosticadas, abrangendo adolescentes, mulheres jovens adultas e pré-menopausadas (Gylfason *et al.*, 2010).

Segundo Simoens *et al.* (2012), o custo médio da Endometriose por mulher, em um estudo realizado em 10 países, é de € 9.579 por ano, sendo € 6.298 relacionados à perda de produtividade no trabalho e € 3.113 aos custos diretos com a saúde, em reais esses valores ficariam de aproximadamente R\$ 55.558 por ano, sendo R\$ 36.528 relacionados à perda de produtividade no trabalho e R\$ 18.055 aos custos diretos com a saúde. O estudo WERF EndoCost aponta que os principais gastos com a doença são: 29% com cirurgias, 19% com monitoramento da doença, 18% com hospitalização e 16% com consultas médicas. No entanto, segundo Spigolon, Amaral e Barra (2012), há poucas análises sobre os custos diretos e indiretos da Endometriose, tanto no Brasil quanto no cenário global, o que representa uma lacuna na pesquisa. Além disso, há uma escassez de dados atualizados que estimem o custo total da doença para cada paciente.

A dor crônica associada à Endometriose é uma das principais preocupações das mulheres que convivem com a doença, uma vez que compromete sua qualidade de vida e pode prejudicar a realização de atividades diárias. Conforme pontuado pelo WERF EndoCost

(2012), mulheres que sofrem de dores severas perdem, em média, 11 horas semanais de trabalho. Esse estudo continua sendo uma referência para pesquisas, incluindo aquelas conduzidas pela FEBRASGO em 2015. Uma pesquisa realizada pelo ginecologista Edvaldo Cavalcante em 2018, com 3.000 mulheres participantes do Grupo de Apoio às Portadoras de Endometriose e Infertilidade (GAPENDI), revelou que 57,3% das entrevistadas consultaram mais de três médicos até obterem o diagnóstico final, enquanto 38% demoraram de 5 a 8 anos para descobrir a causa de seus sintomas.

No Brasil, a primeira política de conscientização sobre a Endometriose em nível federal foi aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado para aprovação em 19 de fevereiro de 2020. O Projeto de Lei (PL) n.º 3.047/2019 propõe a instituição do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose (13 de março) e da Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Entretanto, vale destacar que, já em 2006, o Ministério da Saúde estabeleceu o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Endometriose, por meio da Portaria SCTIE/MS n.º 69, de 6 de novembro de 2006, revisada e atualizada pela Portaria SAS/MS n.º 144, de 31 de março de 2010. No entanto, este estudo não considera essa portaria como uma política pública voltada às portadoras de Endometriose, pois trata-se de um documento técnico direcionado aos profissionais da saúde.

Dessa forma, o presente estudo se propõe discutir o processo de formação da agenda governamental em relação às políticas públicas para mulheres com Endometriose. Vale ressaltar que, no Brasil, não haviam políticas públicas consolidadas sobre o tema até 2022, existindo apenas propostas em tramitação e a portaria de 2006. Assim, este trabalho busca compreender a trajetória da Endometriose enquanto tema político e como ocorre sua inclusão na agenda governamental.

A questão central desta pesquisa é: como ocorre o processo de formação da agenda de políticas públicas para portadoras de Endometriose? Para responder a essa questão, o estudo tem como objetivos, identificar os atores envolvidos no processo de formação da agenda; descrever as ações que influenciaram a inclusão ou o bloqueio da temática na agenda governamental; compreender os fatores que levam à formulação ou não formulação de políticas públicas voltadas à Endometriose.

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória descritiva, utilizando o método de estudo de caso centrado na análise do processo de formação da agenda de políticas públicas para a Endometriose no Brasil entre 2013 e 2022. A coleta de dados baseou-se em análise documental de projetos de lei, registros legislativos e discussões em audiências

públicas, complementada por entrevistas semiestruturadas com parlamentares e especialistas. A seleção dos documentos seguiu o critério de relevância legislativa e temporalidade (2013-2022), enquanto as entrevistas foram conduzidas com base na intencional, priorizando atores-chave envolvidos na formação da agenda. A escolha desse período justifica-se pelo início da pauta no Congresso Nacional e pelos momentos de bloqueio e avanço legislativo observados ao longo dos anos.

Para a análise documental, foram examinados os Projetos de Lei nº 6.215/2013 e nº 3.047/2019, além de registros legislativos, atas de audiências públicas e discursos parlamentares disponíveis nos portais oficiais da Câmara de Deputados e do Senado. A seleção seguiu o critério de relevância para a formulação da agenda da Endometriose no Brasil. Paralelamente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com parlamentares e especialistas em políticas de saúde da mulher, utilizando a técnica de análise de conteúdo para categorização das respostas. A análise dos dados seguiu os pressupostos teóricos de Kingdon (2003), Jones e Baumgartner (1993), Cobb e Ross (1997) e Sabatier (2007), aplicando os modelos de Múltiplos Fluxos, Equilíbrio Pontuado e Coalizão de Defesa. O modelo de Equilíbrio Pontuado permitiu compreender os momentos de estabilidade e mudança na inclusão da Endometriose na agenda. As estratégias de bloqueio da agenda foram analisadas a partir do referencial de Cobb e Ross (1997), destacando mecanismos de evitação e dissipação do conflito.

Para isso, foi mobilizado um modelo estruturado em etapas analíticas, incluindo a identificação de atores envolvidos, o mapeamento do contexto político-institucional, a análise documental e legislativa, bem como a observação da trajetória do tema na agenda pública. A metodologia também combina técnicas qualitativas como entrevistas com tomadores de decisão, estudo de casos múltiplos e análise de discurso.

O artigo está organizado em 5 seções, nas quais: a fundamentação teórica, em que discute os principais modelos de formação de agenda comparando suas características, limitações e aplicabilidade, assim como, o bloqueio da agenda. A seção seguinte apresenta os atores e subsistemas políticos, como parlamentares, movimentos sociais, ativistas institucionais e o Executivo, destacando seu papel na construção ou obstrução da agenda. Posteriormente, o artigo detalha brevemente a trajetória da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, mostrando como pautas femininas ingressaram na agenda governamental, servindo de pano de fundo para a análise do caso específico da endometriose, em que são mapeados os principais eventos legislativos, os períodos de avanço e bloqueio da

pauta e os atores envolvidos, além de aplicar os três modelos teóricos ao caso empírico. Por fim, nas considerações finais.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS, AGENDA GOVERNAMENTAL E BLOQUEIO DE AGENDA

A agenda é o conjunto de questões que, em um dado momento, é considerado como primordial pelos formuladores de políticas ou por pessoas próximas a eles (Capella, 2020, p. 1499). Nesse contexto, a abordagem da agenda governamental permite enfatizar a definição de agenda e questionar-se por que algumas questões e problemas entram na agenda política enquanto outras são ignoradas.

A definição de agenda direciona a atenção em torno dos problemas existentes, mas em última instância, essa é determinada pela articulação complexa de instituições, ideias e atores, envolvendo elementos políticos e técnicos (Howlett *et al.*, 2013). O estudo da formação da agenda proporciona a compreensão sobre o porquê da entrada de certas questões e não de outras, além do porquê certas questões serem tratadas por meio de ações políticas e outras não (Capella, 2018). No campo de estudos sobre Políticas Públicas temos vários modelos que permitem analisar a formação da agenda. Cada modelo vai interpretar problemas conforme a sua realidade, tendo em conta a forma de solução e tomada de decisão. Contudo, eles se assemelham no resultado: ter em vista programas e soluções que se atentam a crenças, à viabilidade e aos atores do processo.

Quadro 1 – Modelos de análise de formulação da agenda

Modelos	Múltiplos Fluxos	Equilíbrio Pontuado	Coalizão de Defesa
Autores	Kingdon (2003)	Jones e Baumgartner (1993)	Sabatier e Jenkins-Smith (1993)
O que analisa?	Processo de formação de agenda.	Momentos de mudanças rápidas em longos períodos de estabilidade.	Atuação das coalizões que moldam a formulação de políticas.
Explicação de mudança e estabilidade	Há mudança quando ocorre a convergência dos três fluxos.	Apresenta que mudanças rápidas ocorrem quando governantes decidem sobre as questões. A estabilidade vem por parte das decisões incrementais dos subsistemas.	Procura identificar fatores internos e externos do subsistema e estabelece hipóteses.
Problemas	Interpretação da realidade social.	Construídos e difundidos.	Sistemas de crenças.
Soluções	Viáveis, aceitação e representatividade de formuladores de políticas.	Geradas e difundidas de forma rápida e com estrutura institucional.	Programas com base em sentimento público, relações causais e no sistema de crenças.

Atores	Atores visíveis (destaque na mídia e público) e invisíveis (comunidade de especialistas, servidores públicos etc.).	Atores do macrosistema (governantes) e do subsistema (comunidade de especialistas, intelectuais, grupos de interesse etc.).	Representantes eleitos e funcionários públicos, líderes de grupos de interesse, pesquisadores, intelectuais etc.
Influência de atores no processo	Capacidade limitada, tendo em vista que há a necessidade de convergência dos três fluxos.	Depende da posição ocupada no sistema político.	Depende das relações de coalizão entre atores, mas pode ser limitada pelos fatores de fora do subsistema.
Empreendedores políticos	Sim.	Sim.	Não.
Atuação dos empreendedores políticos	Definição de estratégias, estruturação de debates de soluções, apresentação e defesa de ideias. Conexão entre soluções, contexto político e os problemas.	Definição de estratégias, estruturação de debates de soluções, apresentação e defesa de ideias, gerar apoio de bases institucionais. Definição de imagem e estruturas institucionais.	Não possui uma participação ativa, pode ou não defender ideias. Pode vir a atuar em uma manutenção de coalizão.
Limites	Não reconhece as instituições no processo. Modelo fluido. Não leva em conta mudanças no governo. Não necessariamente os fluxos vão convergir somente quando há janelas de oportunidades.	É um modelo que parece melhor para estudar e explicar o passado do que para prever o futuro. É necessário estudar longos períodos de tempo para sua utilização.	Inicialmente era identificado que havia de ter um sistema pluralísticos e que sua aplicação poderia ser feita somente em algumas políticas, mas já foi argumentado por Sabatier que há possibilidade de variadas aplicações. Ele não tem como intuito provar sua infalibilidade empírica.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Ao analisar cada modelo no quadro 1 acima e compará-los entre si, percebemos a semelhança no intuito de examinar períodos de mudança e estabilidade na formação de agenda e formulação de políticas, levando em consideração que cada um apresenta suas interpretações e objetivos. Percebemos que dois modelos apontam duas categorias – com nomes diferentes – mas que representam os mesmos atores. Um modelo de coalizão de defesa de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), por exemplo, vai apresentar o subsistema, assim como o equilíbrio pontuado o apresenta, porém, na coalizão estão inclusos governantes dentro de um subsistema. As influências no processo político vão variar de modelo para modelo, como apontado na tabela.

O modelo de múltiplos fluxos de Kingdon (2003), por outro lado, confere a clara diferença no modelo entre os atores que são influentes na definição da agenda governamental

e aqueles que são influentes apenas na definição de alternativas. O primeiro grupo é composto por atores “visíveis”. No segundo grupo, encontram-se os participantes “invisíveis”. Consideramos que a capacidade de influência dos atores é determinada pelas próprias características constitutivas do ambiente institucional. Todavia, o modelo também considera o aspecto da ação individual ao fazer referência à figura do empreendedor de políticas, que é o responsável pela ascensão de determinado tema à agenda (Capella, 2007, p. 31). O modelo de equilíbrio pontuado se assemelha bastante ao modelo de múltiplos fluxos no entendimento do comportamento dos atores e em sua capacidade de influência no processo, assim como o modelo de Kingdon, com a separação dos atores em “visíveis” e “invisíveis”, de acordo com a posição ocupada no sistema e os recursos possuídos.

A teoria do equilíbrio pontuado contribui para moldar estudos que buscam entender processos mais amplos de mudança de políticas públicas, não somente em diferentes sistemas políticos (Baumgartner; Green-Pedersen; Jones, 2006). Destacamos que, no critério de explicar a estabilidade e mudança, o modelo de coalizão procura identificar fatores internos e externos do subsistema e estabelece hipóteses, além de estar baseado em um sistema de crenças, ao abordar o problema, diferente do equilíbrio pontuado, em que ele é construído e difundido. Ademais, o modelo de equilíbrio pontuado demonstra que mudanças rápidas ocorrem quando governantes decidem sobre as questões e que há estabilidade por parte das decisões incrementais dos subsistemas.

No contexto do modelo de coalizão de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), os programas têm base em sentimento público, relações causais e no sistema de crenças, e, nesse sentido, até se pode cogitar o uso do modelo. Porém, ao ter em conta a influência de atores, o modelo considera que há dependência das relações de coalizão entre atores, mas que pode ser limitada pelos fatores de fora do subsistema. Tanto no modelo de coalizão como no equilíbrio pontuado há a presença de representantes eleitos e funcionários públicos, líderes de grupos de interesse, pesquisadores e intelectuais.

Contudo, é importante ter em conta que nem sempre temas que estão na fila para entrarem na agenda e se tornarem política pública acabam por se concretizar nelas, há conflitos e bloqueios. O estudo de Cobb e Ross (1997) define o bloqueio da agenda como um processo político no qual uma questão falha ao ser levada para consideração das instituições políticas. Os autores destacam que é possível observar dois lados opostos: os proponentes, que buscam a atenção sobre uma questão e para obter o acesso à agenda, e os oponentes, que procuram restringir o acesso de uma questão à agenda.

Três diferentes estratégias são possíveis de serem adotadas pelos opositores para bloquear uma agenda, que seriam, de acordo como a abordagem desenvolvida pelos autores, a evitação, o ataque e a dissipação do conflito e das ameaças. Na evitação, os oponentes evitam confrontar os proponentes diretamente e tendem a ignorar um problema, o que limita as chances de acesso à agenda. O ataque e dissipação podem ser feitos dependendo das características, por exemplo, se o grupo proponente é estruturado, o ataque tende a ser para a questão. No caso de dissipação, os opositores buscam demonstrar preocupação com a questão em um plano, porém, não o atacam, mas oferecem uma solução, que não necessariamente é significativa, bloqueando a agenda e dissipando o conflito. As ameaças são basicamente o nome delas, e são apontadas como menos frequentes. Assim, são táticas envolvendo ameaças políticas, econômicas ou legais contra os grupos proponentes. E tais práticas dependem do tipo de atores e subsistemas envolvidos, aspecto este que é discutido a seguir.

3 ATORES E SUBSISTEMAS POLÍTICOS

Os subsistemas de políticas públicas na formulação e implementação de agendas governamentais são compostos por um conjunto diversificado de atores, incluindo parlamentares, burocratas, representantes de grupos privados e organizações da sociedade civil. Conforme Capella (2015) e Capella e Souza (2020), esses subsistemas podem ser abertos, promovendo a dinamicidade, ou fechados, mantendo políticas incrementais e preservando o status quo. A interação entre atores públicos e privados dentro desses subsistemas influencia diretamente os rumos das políticas públicas, criando espaços de negociação e disputa.

Dentro desses subsistemas, destacam-se as comunidades de políticas públicas (*policy communities*), que reúnem especialistas com um campo específico de conhecimento e um nível elevado de coesão e interação. De acordo com Rhodes (2008) e Smith (2019), essas comunidades compartilham valores e ideologias relativamente homogêneos, o que lhes permite manter suas preferências ao longo do tempo e exercer influência contínua sobre as decisões políticas. No entanto, quando a estrutura de interação é mais aberta e fluida, surge o que se denomina redes temáticas (*issue networks*), caracterizadas por uma maior diversidade de atores, relações mais instáveis e possíveis conflitos decorrentes da assimetria de poder entre seus participantes (Marques; Faria, 2020).

Enquanto as comunidades de políticas e as redes temáticas atuam dentro do sistema político, outros atores exercem influência a partir de uma posição mais externa. Os movimentos sociais, por exemplo, operam à margem do sistema tradicional, buscando mudanças estruturais na sociedade por meio da mobilização coletiva. Touraine (2003) e Cunha e Albuquerque (2019) definem os movimentos sociais como manifestações de contestação e institucionalização, que desafiam normas estabelecidas e propõem novas formas de organização social. Diferentemente desses movimentos, os grupos de interesse atuam dentro das instituições, influenciando diretamente os processos decisórios sem necessariamente questionar as estruturas vigentes. Como destaca Thomas (2004) e, mais recentemente, Durand e Silva (2020), os grupos de interesse possuem objetivos específicos e bem definidos, enquanto os movimentos sociais lidam com pautas mais amplas e difusas.

Além dos movimentos sociais e grupos de interesse, existem atores que transitam entre diferentes esferas do poder político e social. Os ativistas institucionais, por exemplo, operam dentro das estruturas formais do Estado, utilizando seus recursos e posições estratégicas para promover mudanças alinhadas às pautas dos movimentos sociais. Segundo Pettinicchio (2012, 2021), esses ativistas não necessariamente pertencem aos movimentos, mas compartilham de seus objetivos e empregam sua influência institucional para impulsionar suas demandas.

Em uma lógica semelhante, os empreendedores políticos (*policy entrepreneurs*), conforme Kingdon (2003) e Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2020), investem tempo e capital político na promoção de determinadas políticas, aproveitando janelas de oportunidade para influenciar a agenda governamental. Assim, ao conectar problemas, soluções e condições políticas favoráveis, os empreendedores políticos atuam como peças-chave na dinâmica dos subsistemas de políticas públicas, fortalecendo a articulação entre diferentes atores e facilitando a implementação de mudanças institucionais. No contexto brasileiro, estudos como o de Silva e Guaraldo (2019) demonstram como esses empreendedores se movimentam estrategicamente entre arenas institucionais e oportunidades políticas.

4 SAÚDE DA MULHER: A AGENDA DA POLÍTICA DO DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A ENDOMETRIOSE E A SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA E DE ENFRENTAMENTO À ENDOMETRIOSE.

A formação da agenda da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) no Brasil ocorreu a partir da mobilização de diversos atores sociais e políticos,

principalmente do movimento feminista e do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB). A construção dessa agenda envolveu um processo histórico que remonta à década de 1980, quando as políticas públicas começaram a se afastar do modelo restrito de saúde materno-infantil para adotar uma abordagem mais ampla e integral da saúde da mulher (Souto; Moreira, 2021).

O primeiro marco foi a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1983, que surgiu em resposta à necessidade de um modelo de assistência que garantisse não apenas o atendimento pré-natal e obstétrico, mas também a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. Esse programa foi resultado de reivindicações do movimento feminista, que demandava políticas de planejamento familiar, prevenção de doenças e assistência integral às mulheres em todas as fases da vida (Giuliani *et al.*, 2021).

A consolidação dessa agenda ocorreu nas Conferências Nacionais de Saúde e nas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, que serviram como espaços de debate e deliberação sobre os princípios da política. A partir dos anos 2000, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e o fortalecimento da participação social nos conselhos de saúde, a agenda da saúde da mulher foi ampliada e institucionalizada na forma da PNAISM em 2004. Essa política incorporou princípios como a integralidade, equidade e humanização do atendimento, buscando atender as mulheres em suas diversas realidades, incluindo mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, rurais e em situação de vulnerabilidade social (Souto; Moreira, 2021).

A Endometriose foi discutida pela primeira vez no Congresso Nacional em uma audiência pública realizada em 13 de junho de 2013, por iniciativa do deputado Roberto de Lucena (PV/SP). O evento marcou a introdução do tema na pauta legislativa, trazendo relatos de portadoras da doença, especialistas médicos e representantes do Ministério da Saúde. O debate inicial evidenciou os desafios enfrentados pelas mulheres diagnosticadas com Endometriose, incluindo: longo período para diagnóstico (média de 7 a 12 anos); falta de profissionais qualificados para diagnóstico precoce; impactos socioeconômicos e na qualidade de vida; dificuldades no acesso ao tratamento pelo SUS; desconhecimento da sociedade e dos formuladores de políticas sobre a gravidade da doença, conforme os documentos analisados da Câmara dos Deputados.

A partir desta audiência, iniciou-se um movimento institucional para inserir a Endometriose na agenda governamental, envolvendo a formação da Frente Parlamentar da Endometriose e a proposição de leis voltadas para a conscientização e tratamento da doença.

No seminário da Frente Parlamentar da Luta contra a Endometriose, em agosto de 2013, reforçou-se a necessidade de diagnóstico precoce, capacitação de profissionais e maior engajamento do poder público. Em resposta, Roberto de Lucena propôs o PL 6.215/2013, instituindo o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Contudo, o projeto encontrou entraves burocráticos e orçamentários, além da falta de apoio do Executivo.

Conforme a documentação analisada, a discussão ganhou força em 2014, com novos seminários e tentativas de sensibilizar o Ministério da Saúde. No entanto, bloqueios institucionais impediram avanços concretos, apesar da crescente mobilização de especialistas e ativistas, como a Endomarcha Brasil. O Ministério da Saúde reconheceu a Endometriose como um desafio, mas limitou-se a ações existentes.

Em 2019, com o fortalecimento da bancada feminina, a pauta foi retomada. O PL 3.047/2019, proposto por Daniela do Waguinho, criou a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Aprovado na Câmara e enviado ao Senado, o projeto enfrentou novo bloqueio devido à pandemia de COVID-19. Em março de 2022, o Senado aprovou a primeira política federal sobre Endometriose, marcando um avanço na inclusão da doença na agenda pública nacional.

Portanto, busca-se analisar o percurso da Endometriose na agenda governamental, identificando a sua linha temporal, os atores envolvidos e os fatores que influenciaram o bloqueio e o retorno da pauta na agenda.

Quadro 2 - Linha do tempo dos principais eventos da política pública de Endometriose

Data	Evento
13 de junho de 2013	Audiência Pública 0774/13 sobre Endometriose
27 de agosto de 2013	Seminário sobre Endometriose na Frente Parlamentar da Luta Contra Endometriose
28 de agosto de 2013	Projeto de Lei n. 6.215/2013, Institui Dia Nacional de Luta Contra Endometriose
9 de setembro de 2013	Projeto de Lei n. 6.215/2013 passa pelas comissões da Câmara dos Deputados
6 de maio de 2014	Discussão na Comissão de Seguridade Social e Família para retomada da pauta
10 de junho de 2014	Novo seminário para debater a Endometriose como problema de saúde pública
Fevereiro de 2020	Projeto de Lei n. 3.047/2019 é discutido no Senado
Março de 2022	PL da primeira política de Endometriose aprovado no Senado
Abril de 2022	PL da primeira política de Endometriose aprovado no Executivo

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

O estudo identificou três momentos principais no processo de entrada e bloqueio da Endometriose na agenda governamental, sendo o primeiro momento em 2013, houve uma tentativa inicial, pois em 2013, ocorreu a primeira audiência pública sobre Endometriose na Comissão de Seguridade Social e Família. No mesmo ano, foi lançada a Frente Parlamentar da Luta contra a Endometriose, com a participação de especialistas e representantes da sociedade civil. Ademais, o Projeto de Lei 6.215/2013 foi apresentado para instituir o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Porém, houve dificuldades na mobilização política, falta de apoio dentro da Câmara dos Deputados e resistência do Ministério da Saúde. Caracterizada pelo ativismo institucional de parlamentares e associações de pacientes, que buscaram sensibilizar a Câmara dos Deputados sobre a doença. O processo foi impulsionado por audiências públicas e seminários, nos quais especialistas e pacientes relataram os impactos socioeconômicos da Endometriose.

Já no segundo momento mapeado nos anos de 2014-2015, em que ocorreu o reforço da mobilização e bloqueio. Em 2014, a Frente Parlamentar realizou um seminário e novas reuniões, pressionando por políticas públicas. Ao ser questionado, o Ministério da Saúde argumentou que a Endometriose já estava contemplada dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, mas não apresentou ações concretas apenas relacionadas a saúde da mulher no geral, como exames (ecografias, por exemplo) e atendimentos. O Projeto de Lei parou de tramitar devido à falta de consenso político e dificuldades orçamentárias. Nesta fase, identificamos uma série de estratégias de bloqueio, conforme o modelo de Cobb e Ross (1997). O Ministério da Saúde adotou a dissipação do conflito, reconhecendo o problema, mas sem propor soluções concretas. Paralelamente, a falta de articulação entre os parlamentares e a crise orçamentária limitaram avanços na formulação de políticas públicas específicas.

O terceiro momento ocorreu em 2019-2022, com o retorno à Agenda e aprovação do projeto de lei. Em 2019, a bancada feminina na Câmara dos Deputados resgatou a pauta da Endometriose, apresentando o Projeto de Lei 3.047/2019, que previa uma Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. O projeto foi aprovado na Câmara em 2020, mas sua tramitação no Senado foi interrompida pela pandemia de COVID-19. Entretanto, em março de 2022, o Senado aprovou o projeto, consolidando a primeira política pública específica sobre Endometriose no Brasil. E por fim, em abril de 2022 o

Executivo sanciona a lei. O fortalecimento da bancada feminina no Congresso e a atuação de movimentos sociais, como a Endomarcha, foram determinantes para a reinserção do tema na agenda. O apoio parlamentar resultou na aprovação da primeira política federal voltada à Endometriose, apesar dos atrasos impostos pela pandemia de COVID-19.

A fim de fortalecer a conexão entre o referencial teórico e a análise empírica, adotamos um modelo comparativo para interpretar os elementos que influenciaram a formação da agenda da Endometriose no Brasil, busca-se sintetizar como os eventos analisados no estudo dialogam com os principais conceitos dos três modelos de formação de agenda apresentados na literatura.

Quadro 3 – Aplicação dos modelos de formação de agenda ao caso da Endometriose

Elementos da Análise	Múltiplos Fluxos	Equilíbrio Pontuado	Coalizão de Defesa
Definição do Problema	A Endometriose foi trazida à agenda a partir da mobilização de empreendedores políticos, como parlamentares e ativistas institucionais.	A atenção à doença oscilou ao longo do tempo, com períodos de visibilidade (2013 e 2019) e períodos de baixa atenção (2015-2018).	Diferentes grupos defenderam a inclusão da pauta na agenda, como ativistas institucionais, parlamentares e movimentos sociais.
Atores Principais	Parlamentares visíveis (como Roberto de Lucena e Daniela do Waguiinho) e atores invisíveis (médicos e ativistas) influenciaram a agenda.	O Legislativo impulsionou o debate, enquanto o Executivo apresentou resistência institucional.	Os grupos envolvidos atuaram como coalizões de defesa, pressionando pelo reconhecimento da Endometriose como problema público. Entretanto não havia um discurso comum.
Resistência e Bloqueio	Falta de convergência entre os fluxos (problema, política e política pública) dificultou a formulação de ações concretas.	A mudança na configuração política e crises orçamentárias e sanitária enfraqueceram a priorização da agenda.	O Executivo atuou para manter a estabilidade da política de saúde, classificando as demandas como "simbólicas".

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Como o quadro demonstra, a trajetória da agenda da Endometriose no Brasil apresenta elementos característicos dos três modelos. No entanto, a teoria do equilíbrio pontuado seria a mais adequada para explicar o bloqueio da agenda, já que a oposição do Executivo ocorreu de forma intermitente, dificultando a concretização de políticas públicas substantivas.

A trajetória da Endometriose na agenda pública brasileira pode ser compreendida pelo modelo do Equilíbrio Pontuado, caracterizado por longos períodos de estabilidade intercalados com mudanças abruptas na atenção política. A inserção da doença na pauta

governamental oscilou entre momentos de alta visibilidade, como em 2013 e 2019, e fases de baixa priorização, notadamente entre 2015 e 2018. Esse comportamento reforça a ideia de Kingdom de que determinados temas podem permanecer latentes por anos até que eventos específicos e atores com um discurso comum os tragam novamente à tona.

Um dos principais fatores que dificultaram o avanço da Endometriose como uma política pública concreta foi a resistência intermitente do Executivo. O governo, ao longo dos anos, adotou uma postura de manutenção da estabilidade da política de saúde, evitando transformações significativas. Essa resistência não foi contínua, mas se manifestou em momentos estratégicos, impedindo que propostas concretas avançassem.

Além da resistência institucional, mudanças no cenário político e crises orçamentárias impactaram diretamente a viabilidade da inclusão da Endometriose na agenda pública. Durante o período de 2015 a 2018, o Brasil enfrentou desafios fiscais que reduziram a margem para a implementação de novas políticas sociais. Esse contexto favoreceu a manutenção do status quo, característica do Modelo do Equilíbrio Pontuado, no qual políticas públicas tendem a permanecer inalteradas a menos que fatores externos criem um ambiente propício para mudanças abruptas.

A pressão exercida por grupos ativistas e parlamentares tentou trazer a Endometriose para o debate público. O ativismo institucional, os parlamentares, principalmente com o fortalecimento da bancada feminina, especialistas e o movimento da Endomarcha foram determinantes para impulsionar a agenda, ainda que temporariamente. No entanto, essa janela de oportunidade foi fechada por barreiras institucionais que impediram avanços significativos na formulação de políticas concretas.

Diferente da Análise de Múltiplos Fluxos, que sugere que políticas emergem quando diferentes fatores se alinham, e da Coalizão de Defesa, que enfatiza os embates entre grupos de interesse, o Equilíbrio Pontuado destaca a intermitência do bloqueio institucional e as variações na atenção pública. A resistência do Executivo, combinada com fatores políticos e econômicos, criou um ciclo de estabilidade interrompido apenas por momentos esporádicos de mobilização. Dessa forma, a Endometriose ilustra um caso típico de um tema que, apesar de sua relevância social, enfrentava dificuldades para se consolidar como uma política pública de longo prazo.

Diante dessa linha temporal, foi possível identificar os principais atores e suas contribuições diante da temática de Endometriose no Brasil, o processo contou com a participação de diversos grupos:

Quadro 4 – Mapeamento dos atores

Grupo	Principais Atores	Atuação e Impacto
Parlamentares	Roberto de Lucena (PV/SP), Daniela do Waguinho	Articularam debates no Congresso; criaram e apoiaram PLs para políticas sobre Endometriose (PL 6.215/2013 e PL 3.047/2019).
Especialistas da Saúde	Maurício Abrão, Alysson Zanatta, outros médicos	Destacaram impactos clínicos e socioeconômicos da Endometriose.
Movimentos Sociais e Ativistas	Endomarcha Brasil (Caroline Salazar), IAPE (Claudia Vasconcellos)	Mobilizaram e pressionaram o governo por maior reconhecimento e políticas públicas.
Ativistas Institucionais	Tania Cabral Claudia Marques	Levaram a questão para os parlamentares e chamaram a atenção para Endometriose.
Executivo e Ministério da Saúde	Maria Esther de Albuquerque Vilela, Tatiana Coimbra	Reconheceram o problema, mas adotaram postura de contenção sem mudanças estruturais.
Opinião Pública	Sociedade em geral	Baixa conscientização social reduziu a pressão por políticas mais eficazes.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

A análise da linha temporal da Endometriose no Brasil evidencia a atuação de diversos atores na construção do debate e na formulação de políticas públicas sobre a doença, em que cada grupo desempenhou um papel específico, contribuindo para o avanço da pauta.

Assim, o processo de formulação de políticas públicas para a Endometriose no Brasil foi um caminho repleto de desafios, marcado por bloqueios institucionais e entraves políticos que dificultaram a formação da agenda. Ao longo dos anos, diversos fatores contribuíram para que a pauta encontrasse barreiras significativas antes de finalmente avançar no cenário legislativo.

Entre os principais fatores que bloquearam a agenda, destaca-se a falta de apoio institucional do Executivo. O Ministério da Saúde, apesar de reconhecer a gravidade da doença, não endossou políticas específicas voltadas para a Endometriose, limitando-se a ações simbólicas sem necessariamente resultar em avanços concretos para o enfrentamento da doença. Um exemplo está na forma como o problema é abordado em discursos oficiais. A coordenadora da área técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Maria Esther de Albuquerque Vilela, por exemplo, descreveu a Endometriose como uma doença da mulher moderna, uma afirmação que, além de minimizá-la, não se traduz em propostas concretas para ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, esse tipo de discurso tende a diluir a gravidade da condição e a transferir o foco da responsabilidade governamental para uma questão sociocultural genérica.

Além disso, em audiências e debates institucionais, representantes do Ministério frequentemente reforçam a necessidade de mais pesquisas e estudos sobre a Endometriose. No entanto, na prática, não há indícios de que tais estudos sejam implementados de forma efetiva, tampouco há um compromisso concreto com o financiamento de pesquisas que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas específicas para a doença. Sendo a estratégia de criar a impressão de que o tema está sendo debatido e considerado na agenda governamental, mas sem resultar em mudanças reais na vida das mulheres afetadas.

Outra característica dessas ações simbólicas é a defesa de medidas genéricas, sem a criação de diretrizes específicas para a Endometriose. O Ministério da Saúde enfatiza a importância do atendimento básico e da Estratégia de Saúde da Família como meios de tratamento, o que, em teoria, poderia representar um avanço. No entanto, sem protocolos clínicos claros, capacitação de profissionais e garantia de acesso a exames especializados, a assistência a essas mulheres continua precária e fragmentada, reduzidas ao que já há no sistema de saúde público. Dessa forma, reforça-se uma lógica em que a responsabilidade pelo cuidado recai sobre um sistema que, estruturalmente, não está preparado para atender às especificidades dessa condição.

Por fim, quando pressionado a medidas concretas, como a criação de centros de referência, campanhas de conscientização e protocolos clínicos específicos para a Endometriose, o Ministério da Saúde frequentemente responde com resistência ou justificativas burocráticas. Esse entrave evidencia a dificuldade de transformar discursos em ações efetivas e reforça a tese de que a resposta do governo, até o momento, tem se limitado a um campo retórico. Além disso, a crise orçamentária, especialmente nos anos de 2015 e 2019, impôs restrições financeiras que dificultaram a viabilização de novas políticas públicas, tornando a questão ainda mais secundária dentro do planejamento governamental.

Outro obstáculo relevante foi a falta de alinhamento entre os atores políticos. As discussões sobre a Endometriose eram fragmentadas e sem um consenso claro entre parlamentares, especialistas e gestores da saúde, o que dificultou a construção de uma coalizão forte o suficiente para pressionar por avanços legislativos. Paralelamente, a baixa sensibilização da opinião pública contribuiu para que a pauta não ganhasse a atenção necessária. Diferente de outras doenças, a Endometriose não gerou um movimento popular expressivo, o que enfraqueceu sua capacidade de mobilização social e política.

Contudo, a partir de 2020-2021, a conjuntura começou a mudar. Alguns fatores foram decisivos para que a pauta voltasse à agenda governamental e, finalmente, culminasse na

aprovação de uma política pública. O primeiro e mais significativo foi o fortalecimento da bancada feminina, que retomou a luta dentro do Congresso Nacional. Parlamentares mulheres assumiram a liderança no debate, impulsionando a tramitação de projetos e garantindo maior visibilidade ao tema.

Além disso, o apoio contínuo de especialistas da área médica e do movimento social, como o Endomarcha Brasil, ajudou a manter a pressão sobre os legisladores. Médicos, pesquisadores, portadoras da doença e ativistas reforçaram, com dados e relatos, a urgência de um olhar mais atento para a Endometriose, demonstrando seu impacto na qualidade de vida das mulheres e na economia do país.

Por fim, a mudança na percepção política em relação à saúde da mulher também contribuiu para a aceitação da proposta. O crescimento dos debates sobre doenças crônicas femininas e a ampliação da participação feminina na política favoreceram um ambiente mais propício para que a Endometriose fosse finalmente reconhecida como uma questão de saúde pública prioritária. Assim, o que antes era um tema marginalizado na agenda governamental passou a ocupar um espaço de maior relevância, resultando na aprovação de medidas que representam um avanço para milhões de mulheres que convivem com a Endometriose no Brasil.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou compreender o processo de formação da agenda de políticas públicas voltadas para portadoras de Endometriose no Brasil, analisando os Projetos de Lei n.º 6.215/2013 e 3.047/2019. A partir do mapeamento de documentos e da realização de entrevistas, foi possível identificar elementos presentes em três modelos teóricos: múltiplos fluxos, equilíbrio pontuado e coalizão de defesa.

A teoria do equilíbrio pontuado proporcionou a compreensão a dinâmica de representação do problema, evidenciando estatísticas, argumentação financeira e narrativas sobre os impactos da doença. No entanto, observou-se que as soluções propostas tiveram, em grande parte, um caráter simbólico, com o intuito de dissipar conflitos, dificultando a consolidação da questão na agenda governamental. A ausência de apoio institucional do Executivo, a fragmentação dos atores envolvidos e a predominância da definição do problema em detrimento da busca efetiva por soluções foram fatores determinantes no bloqueio da agenda.

O caso da Política para a Endometriose no Brasil evidenciou ainda a formação de uma rede heterogênea, sem consenso entre seus participantes, o que resultou em interações baseadas mais em consultas do que em negociações concretas e a falta de um discurso em comum. A mobilização da bancada feminina em 2019 representou um marco na retomada do debate, mas o avanço legislativo foi impactado por fatores externos, como a pandemia da COVID-19, que reconfigurou as prioridades políticas. Esse cenário demonstrou como eventos extraordinários podem modificar abruptamente a convergência dos fluxos e postergar decisões políticas. Entretanto, em abril de 2022, a primeira política sobre Endometriose foi sancionada em nível nacional no Brasil.

Por fim, os resultados desta pesquisa contribuem para a compreensão dos desafios enfrentados na formulação de políticas públicas voltadas para doenças específicas e negligenciadas. Ademais, para a formação de agenda de questões mais específicas, evidenciando a necessidade de articulação entre os atores envolvidos e de estratégias mais para a inserção dessas pautas na agenda governamental, assim como, o papel importante dos ativistas institucionais enquanto impulsionadores de políticas públicas em âmbito nacional. Outra contribuição deste estudo foi o desenvolvimento de uma metodologia para análise da formação de agenda governamental, possibilitando sua replicação por outros pesquisadores.

REFERÊNCIAS

ABERS, R. N. *et al.* **Civil society participation in the Pilot Program to Conserve the Brazilian Rain Forest.** [S.l.]: World Bank Strategic Compact/Rain Forest Trust Fund, 2000.

ABERS, R. N.; SILVA, M. K. S.; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e políticas públicas: repensando atores e oportunidades políticas. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 105, p. 15-46, 2018.

AMERICAN SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE (ASRM). Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss: a committee opinion. **Fertility and Sterility**, v. 99, n. 1, p. 63, 2013.

BAUMGARTNER, F. R.; JONES, B. D. **Agendas and instability in American politics.** Chicago: University of Chicago Press, 1993.

BAUMGARTNER, F. R.; JONES, B. D. **The politics of information: problem definition and the course of public policy in America.** Chicago: University of Chicago Press, 2015.

BAUMGARTNER, F. R.; JONES, B. D.; MORTENSEN, P. B. Punctuated equilibrium theory: explaining stability and change in public policymaking. In: SABATIER, P. A.; WEIBLE, C. M. (ed.). **Theories of the policy process.** 3. ed. Boulder: Westview Press, 2014. p. XX-XX.

BEZERRA, M. S. *et al.* Avanços e desafios das políticas públicas relacionadas à saúde da mulher no Brasil. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 5, p. 106–123, 2024.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS). **Endometriose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/dicas/250_Endometriose.html. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 3047/2019**. Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: https://www.camara.gov.br/proposicoesweb/prop_imp?idproposicao=2204230. Acesso em: 30 jul. 2025.

CAPELLA, A. C. N. Agenda-setting policy: strategies and agenda denial mechanisms. **Organizações & Sociedade**, v. 23, n. 79, p. 675–691, 2016b.

CAPELLA, A. C. N. Redes de políticas públicas e a análise da mudança institucional: uma proposta teórica de integração. **Revista de Sociologia e Política**, v. 23, n. 55, p. 47–65, 2015.

CAPELLA, A. C. N. Um estudo sobre o conceito de empreendedor de políticas públicas: ideias, interesses e mudanças. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 14, edição especial, p. 486–505, 2016a.

CAPELLA, A. C. N.; BRASIL, F. G. Análise de políticas públicas: uma revisão da literatura sobre o papel dos subsistemas, comunidades e redes. **Novos Estudos CEBRAP**, n. 101, p. 57–76, 2015b.

CAPELLA, A. C. N.; BRASIL, F. G. Subsistemas, comunidades e redes: articulando ideias e interesses na formulação de políticas públicas. **Revista do Serviço Público**, v. 66, n. 3, p. 449–474, 2015a.

CAPELLA, A. C. N.; BRASIL, F. G.; SUDANO, A. C. P. G. O estudo da agenda governamental: reflexões metodológicas e indicativos para pesquisas. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, Caxambu. **Anais Eletrônicos**. Caxambu: Anpocs, 2015.

COBB, R. W.; ELDER, C. D. The politics of agenda-building: an alternative perspective for modern democratic theory. **Journal of Politics**, v. 33, n. 4, p. 892–915, 1971.

COBB, R. W.; ROSS, M. H. (ed.). **Cultural strategies of agenda denial**. Lawrence: University Press of Kansas, 1997.

COSTA NEGRAES, F.; BARBA, M. L. de. A qualidade da atenção à saúde da mulher no Brasil a partir do PMAQ-AB. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 36346–36372, 2022.

CUNHA, C.; ALBUQUERQUE, F. J. B. Movimentos sociais e arenas públicas. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 34, n. 101, e3410106, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14393/RBCS101101>.

DURAND, F.; SILVA, T. Grupos de interesse e produção legislativa no Brasil. **Opinião Pública**, v. 26, n. 1, p. 164–193, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-01912020261164>.

GIULIANI, C. D. *et al.* Direitos da mulher na saúde: conhecendo o que sistema único de saúde pode oferecer. **Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza**, v. 1, 2024.

GYLFASON, J. T. *et al.* Pelvic endometriosis diagnosed in an entire nation over 20 years. **American Journal of Epidemiology**, v. 172, n. 3, p. 237–243, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1093/aje/kwq143>.

HERWEG, N.; ZAHARIADIS, N.; ZOHLNHÖFER, R. The Multiple Streams Framework. In: **Theories of the policy process**. 4. ed. Boulder: Westview Press, 2020.

HOSPITAL SANTA PAULA. **Endometriose: doença que atinge 7 milhões de brasileiras**. 2019. Disponível em: <http://www.santapaula.com.br/Endometriose-doenca-que-atinge-mais-de-7-milhoes-de-brasileiras/>. Acesso em: 30 jul. 2025.

HOWLETT, M.; RAMESH, M. **Studying public policy: policy cycles and subsystems**. Oxford: Oxford University Press, 2003.

KINGDON, J. **Agendas, alternatives, and public policies**. 3. ed. New York: Harper Collins, 2003.

KINGDON, J. W. **Agendas, alternatives, and public policies**. 2. ed. New York: Longman, 2003.
MARQUES, E.; FARIA, C. A. P. Policy networks and governance in Brazilian urban policies. **Policy and Society**, v. 39, n. 1, p. 1–16, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1668814>.

MORETTO, E. E. *et al.* Endometriose. In: LUBIANCA, J. N.; CAPP, E. (org.). **Promoção e proteção da saúde da mulher, ATM 2023/2**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina, 2021. p. 53–64.

NÁCUL, A. P.; SPRITZER, P. M. Aspectos atuais do diagnóstico e tratamento da endometriose. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 32, p. 298–307, 2010.

PETTINICCHIO, D. Institutional activism: reconsidering the insider/outsider dichotomy. **Sociology Compass**, v. 6, n. 6, p. 499–510, 2012.

PETTINICCHIO, D. Elites, movements and the politics of disability. **Social Problems**, v. 68, n. 1, p. 21–41, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1093/socpro/spaa001>.

RHODES, R. A. W. Policy network analysis. In: MORAN, M.; REIN, M.; GOODIN, R. E. (ed.). **The Oxford handbook of public policy**. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 425–447.

RHODES, R. A. W.; MARSH, D. Policy networks in British politics: a critique of existing approaches. In: MARSH, D.; RHODES, R. A. W. (ed.). **Policy networks in British Government**. Oxford: Oxford University Press, 1992.

SABATIER, P. A. (ed.). **Theories of the policy process**. Boulder: Westview Press, 2007.

SABATIER, P. A.; JENKINS-SMITH, H. C. **Policy change and learning: an advocacy coalition approach**. Boulder: Westview Press, 1993.

SABATIER, P. A.; WEIBLE, C. M. The advocacy coalition: innovations and clarifications. In: SABATIER, P. A. (ed.). **Theories of the policy process**. 2. ed. Boulder: Westview Press, 2007. p. 189–222.

SANTANA, T. D. B. *et al.* Avanços e desafios da concretização da política nacional da saúde da mulher: reflexão teórica. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 17, n. 61, 2019.

SILVA, A. L.; GUARALDO, E. Empreendedores de políticas públicas no Brasil. **Revista do Serviço Público**, v. 70, n. 3, p. 497–520, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21874/rsp.v70i3.3971>.

SILVA, C. M. *et al.* Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose. **Escola Anna Nery**, v. 25, n. 4, e20200374, 2021.

SIMOENS, S. *et al.* The burden of endometriosis: costs and quality of life of women with endometriosis and treated in referral centres. **Human Reproduction**, v. 27, p. 1292–1299, 2012.

SMITH, M. J. Issue networks and policy communities. **Public Administration**, v. 97, n. 2, p. 289–305, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1111/padm.12559>.

SOUTO, K.; MOREIRA, M. R. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: protagonismo do movimento de mulheres. **Saúde em Debate**, v. 45, n. 130, p. 832–846, 2021.

THOMAS, C. S. **Research guide to U.S. and international interest groups**. Westport: Praeger, 2004.

TORRES, J. I. D. S. L. *et al.* Endometriose, dificuldades no diagnóstico precoce e a infertilidade feminina: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, e6010615661, 2021.

TOURAINÉ, A. **The voice and the eye: an analysis of social movements**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

ZANATTA, Sabrina Abreu Dagostin. **Violência obstétrica e direitos reprodutivos das mulheres no Brasil: uma análise a partir da política nacional de atenção integral à saúde da mulher**. 2024. 146 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós-Graduação em Direito, Criciúma, 2024. Orientadora: Giovana Ilka Jacinto Salvaro.